

ARHIV DRUŽBOSLOVNIH PODATKOV

Analiziraj podatke! Deli raziskavo! Prispevaj k znanosti!

Dostop do podatkov v Arhivu družboslovnih podatkov

BRIGITA BOČKAJ, ADP

Predavanje za študente FDV, pri predmetu Študije življenjskega poteka,
FDV, 1. 4. 2019

Kje iskati podatke

[Arhiv podatkov](#)

Podatkovno središče

Repozitorij

Katalog podatkov

Cobiss

re3data.org
REGISTRY OF RESEARCH DATA REPOSITORIES

- register več kot 1500 raziskovalnih repozitorijev
- iskanje po temi, vsebini, državi
- možnost iskanja po arhivih s certifikatom
- iskanje po podatkih, ki so prosto dostopni ali po podatkih s trajnim identifikatorjem

Podatkovna revija

Research Data Journal for the Humanities and Social Sciences ([RDJ](#))

Arhiv družboslovnih podatkov

- 1997
- **nacionalno podatkovno središče za družboslovje**
- dajalci podatkov iz vseh 4 univerz, zasebnih raziskovalnih centrov, SURS ...
- 600 družboslovnih raziskav, najstarejša iz leta 1968
- cca. 500 registriranih uporabnikov letno

90 % izobraževanje, 10 % znanstveno-raziskovalni

168 raziskav uporabljenih za namene sekundarne analize v 2017

- član [CESSDA ERIC](#) (mednarodni konzorcij evropskih družboslovnih arhivov)
- [različni mednarodni projekti](#) (SERISS, DataverseEU, VOICE, ...)

RECOVERY OF DATA

ADP shranjuje podatke iz preteklih raziskav za ponovno uporabo:

- zagotavlja, da so podatki ohranjeni pred tehnološko zastarelostjo in fizičnim uničenjem.

LOSS OF DATA

ADP preveri, potrdi in pripravi podatke in pripadajočo dokumentacijo raziskave za namen dolgotrajnega ohranjanja in druge rabe.

ARHIV DRUŽBOSLOVNIH PODATKOV

Analiziraj podatke! Deli raziskavo! Prispevaj k znanosti!

Prijava na eNovice

eNovice Blog Kontakt FAQ EN

[UPORABI PODATKE](#)
[PREDAJ RAZISKAVO](#)
[USPOSOBI SE](#)
[SPOZNAJ ADP](#)

KAKO DO PODATKOV?

POIŠČI →

REGISTRIRAJ SE

→ ANALIZIRAJ

KAKO PREDATI PODATKE?

EVIDENTIRAJ →

PRIPRAVI

→ PREDAJ

BLOG

NOVICE

12. februar 2019
Vrednote v prehodu XII

11. februar 2019
Tegobe neke raziskave: Trajnost in kakovost slovenskih sosesk, 2018

17. januar 2019
EDDI – Letna konferenca evropskih DDI uporabnikov 2018

16. januar 2019
Mednarodni teden podatkov 2018

17. december 2018
Raziskava o zdravju, procesu staranja in upokojevanju v Evropi – SHARE

[Več »](#)

IZPOSTAVLJAMO

ADP postal nacionalno vozlišče RDA!
Včlanite se v skupino RDA Node Slovenija!

KAJ POČNEMO

ŽE DVAJSET LET SKRBIM ZA HRAMBO IN DOSTOP DO PODATKOV!
ŽE 20 LET Z VAMI

- 1 korak: poišči
- 2 korak: registriraj se
- 3 korak: analiziraj

Učbenik „Data Management Expert guide“ – načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki

Consortium of European Social Science Data Archives

[EVENT CALENDAR](#) [TRAINING RESOURCES](#) [ABOUT](#)

Home / Training Resources / Data Management Expert Guide

Data Management Expert Guide

This guide is designed by European experts to help social science researchers make their research data findable, accessible, interoperable and reusable. You will be guided by European experts who are - on a daily basis - busy ensuring long-term access to valuable social science datasets, available for discovery and reuse at one of the 17 CESSDA social science data archives.

cessda.eu/DMEG

- učbenik oblikovan s strani evropskih strokovnjakov
- opisuje življenjski cikel raziskovalnih podatkov od načrtovanja, organiziranja in dokumentiranja, obdelave, shranjevanja, varovanja in objave (FAIR) – findable, accessible, interoperable, reusable
- kako poiskati in uporabiti že obstoječe podatke

Identificiranje potreb

Raziskovalno
vprašanje?

- Kakšen bi bil idealen nabor podatkov za obravnavo tega problema?
(V realnosti je pogosto potreben kompromis)

Ključni koncepti

Operacionalizacija

Populacija

Koga preučujete?
Npr. ljudi, odrasle, državljane EU, migrante, lokalne oblasti

Prostorska
enota

Npr. specifične države ali regije / občine.

Čas

Najmlajše;
Iz določenega časovnega obdobja (npr. 2008-2018);
Najdaljše obdobje;
Podatki istih ljudi v različnih časovnih točkah.

Enota za
analizo

Posameznik, gospodinjstvo, regija, država, podjetja

Vzorčenje

- Potrebujete reprezentativen (slučajni) vzorec?
- Velikost vzorca?

Štirje načini kako uporabiti arhivirane podatke

Nova analiza: uporabimo enega ali več podatkovnih virov, kombiniramo mikro in makro podatke, sekundarne podatke kombiniramo s primarnimi (primerjava v času, prostoru)

Ponovitev

Uporaba načrta raziskovanja / metodologije (npr. orodja za zbiranje podatkov)

Izobraževanje

Kako do podatkov v ADP

SPLETNA STRAN

www.adp.fdv.uni-lj.si

NESSTAR

<http://nesstar2.adp.fdv.uni-lj.si/>

Kaj najdeš na Nesstar-ju?

+

✓ Omogoča analizo preko spleta

Kaj najdeš na spletni strani?

- ✓ Opis raziskave
- ✓ Opis podatkov
- ✓ Povezana gradiva in objave

POIŠČI →

Seznam raziskav po:

- Šifri raziskave
- Serijah**
- Vsebinskih področjih
- Dajalcih
- Letu izdelave
- Letu objave
- Avtorjih
- Mednarodnih raziskavah

Katalog ADP

KATALOG ADP

Datum zadnje spremembe kataloga:

Serije raziskav

- [ABR] Aufbruch, 1 raziskava
- [ADS] Anketa o delovni sili, 37 raziskav
- [APC] Anketa o porabi časa, 2 raziskavi
- [APG] Anketa o porabi v gospodinjstvih, 1 raziskava
- [AZK] Anketa o žrtvah kriminala, 3 raziskave
- [BGP] Mediana Branost, Gledanost, Poslušnost, 10 raziskav
- [CCEB] Evrobarometer držav kandidat, 12 raziskav
- [CEEB] Evrobarometer srednje in vzhodne Evrope, 10 raziskav
- [CESTE] Ceste, 5 raziskav
- [CIVITAS Elan] Čistejši in boljši promet v mestih, 5 raziskav
- [CSES] Mednarodna raziskava volilnih sistemov = Comparative Study of Electoral Systems, 11 raziskav
- [CVSV] Upravljanje človeških virov v SV: pogodbeni rezerva, družine in konec vojaške službe, 3 raziskave
- [DELEG] Delegati, 5 raziskav
- [DLG] Vrednote lokalnih voditeljev = Democracy and Local Governance, 3 raziskave
- [DZRS] Državni zbor Republike Slovenije, 6 raziskav
- [EB] Evrobarometer, 40 raziskav
- [EES] Evropska volilna raziskava, 2 raziskavi
- [ESS] Evropska družboslovna raziskava, 13 raziskav
- [EU] Slovensko približevanju Evropski Uniji, 4 raziskave
- [EUIND] EU INDEX, 2 raziskavi
- [EVS] Mednarodna raziskava vrednot = European/World Value Survey, 6 raziskav
- [HRM] Upravljanje človeških virov, 3 raziskave
- [ICVS] Mednarodna anketa o žrtvah kriminala, 3 raziskave
- [ISSP] Mednarodna splošna družboslovna anketa = International Social Survey Programme, 53 raziskav
- [JJM] Jugoslovansko javno mnenje, 1 raziskava
- [JMCG] Javno mnenje Črne Gore, 2 raziskavi
- [KORUP] Stališa o korupciji, 10 raziskav

Katalog ADP

KATALOG ADP

Datum zadnje spremembe kataloga: 22.02.2019

Seznam raziskav po šifri raziskave

ID raziskave	Naslov raziskave, vsebinska področja	Dostop
AA	Alpe - Jadran regije vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA - kulturna in nacionalna identiteta, DRUŽBA IN KULTURA, izdelal: CJM	nesstar
ABR97	Mednarodna raziskava o veri in odnosu do cerkve 1997 vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA - vera in vrednote, DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča, izdelal: CJMMK	nesstar
ADPUSE16	Anketa o zadovoljstvu uporabnikov ADP, 2016 vsebinsko področje: INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE, izdelal: None	nesstar
ADS	Anketa o delovni sili: Opis serije serija: ADS , vsebinsko področje: DELO IN ZAPOSLOVANJE, DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje, izdelal: SURS	nesstar
ADS14	Anketa o delovni sili, 2014: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti serija: ADS , vsebinsko področje: DELO IN ZAPOSLOVANJE, DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje, izdelal: SURS	nesstar
ADS13	Anketa o delovni sili, 2013: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti serija: ADS , vsebinsko področje: DELO IN ZAPOSLOVANJE, DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje, izdelal: SURS	nesstar
ADS12	Anketa o delovni sili, 2012: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti serija: ADS , vsebinsko področje: DELO IN ZAPOSLOVANJE, DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje, izdelal: SURS	nesstar

Seznam raziskav po:

Šifri raziskave

Serijah

Vsebinskih področjih

Dajalcih

Letu izdelave

Letu objave

Avtorjih

Mednarodnih raziskavah

Uporabi podatke / Katalog ADP

Seznam raziskav iz serije SJM - Slovensko javno mnenje

ID raziskave	Naslov raziskave, vsebinska področja	Dostop
CESTE94	Slovensko javno mnenje 1994/3: Raziskava o avtocestah v Sloveniji serija: SJM, CESTE , vsebinsko področje: TRANSPORT, POTOVANJE IN MOBILNOST, izdelal: CJMMK	

SJM112

Slovensko javno mnenje 2011/2: Svetovna raziskava vrednot in Ogledalo javnega mnenja
serija: **SJM, WVS**, vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA -
družbene razmere in kazalci, DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča, izdelal:
CJMMK

SJM111

Slovensko javno mnenje 2011/1: Mednarodna raziskava o okolju (ISSP 2010), zdravju in
zdravstvenem varstvu (ISSP 2011), o odnosu delo-družina in psihičnem nasilju na delovnem
mestu
serija: **SJM, ISSP**, vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA -
družbene razmere in kazalci, DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča, izdelal:
CJMMK

SJM10

Slovensko javno mnenje 2010: Evropska družboslovna raziskava
serija: **SJM, ESS**, vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA -
družbene razmere in kazalci, DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča, izdelal:
CJM

Slovensko javno mnenje 2014: Evropska družboslovna raziskava

[Opis raziskave](#)[Opis podatkov](#)[Spremnata gradiva](#)[Pregledovalnik Nesstar](#)

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SJM14

Glavni avtor(ji):

Kurdija, Slavko
Malnar, Brina[Ostali \(strokovni\) sodelavci »](#)

Izdela datoteko podatkov:

CJM - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (Ljubljana, Slovenija; 2014)

Finančna podpora:

- (1): Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
- (2): Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, MRIC UL (PLMER)

Serija:

- [SJM/Slovensko javno mnenje Več »](#)
- [ESS/Evropska družboslovna raziskava Več »](#)

Vsebina raziskave

Ključne besede:

spremljanje množičnih medijev, uporaba interneta, zaupanje v sočloveka, zaupanje v politične institucije, voljena stranka, udeležba na volitvah, politična participacija, strankarske preference, članstvo v političnih strankah, zadovoljstvo z življenjem, zadovoljstvo z delovanjem demokracije, odnos do priseljencev, vpliv priseljevanja na nacionalno gospodarstvo, občutek osebne sreče, socialni stiki, strah pred kriminaliteto, ocena zdravstvenega stanja, verska pripadnost, obiskovanje verskih obredov, diskriminacija, enakopravnost, državljanstvo, brezposelnost, demografija, osebne značilnosti, prepričanja in pričakovanja od demokracije, ocena demokracije v lastni državi, osebna blaginja.

POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva

snemi podatke
opis

Status raziskave: 4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

RANG RAZISKAVE:

9: najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

Kako citiram to RAZISKAVO?

Kurdija, Slavko in Brina Malnar. Slovensko javno mnenje 2014: Evropska družboslovna raziskava [datoteka podatkov]. Slovenija, Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij [izdelava], 2014. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], 2016. ADP - IDNo: SJM14.

Metodologija

Čas zbiranja podatkov:	7. oktober 2014 - 1. februar 2015
Čas izdelave:	2014
Država:	Slovenija
Geografsko pokritje:	ozemlje Republike Slovenije
Enota za analizo:	posameznik
Populacija:	Posamezniki starejši od 15 let, živeči v zasebnih gospodinjstvih, ne glede na njihovo narodnost, državljanstvo, jezik ali pravni status v Sloveniji.
Izključeni:	Institucionalizirani prebivalci, kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.
Zbiranje podatkov je opravil:	Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij
Tip vzorca:	Izbor je bil slučajni, kjer je imela na končni stopnji vsaka oseba iz populacije enako verjetnost vključitve v vzorec. Izbor je bil opravljen dvostopenjsko. Izbor PSU na prvi stopnji je bil narejen slučajno z verjetnostjo sorazmerno velikosti CEA (Clusters of Enumeration Areas) glede na definicijo populacije, ter predhodno stratificirano po 12 regijah*6 tipov naselij. Na drugi stopnji je bilo znotraj vsakega od izbranih CEA po postopku enostavnega slučajnega izbora izbrano fiksno število oseb z imeni in priimki ter naslovi.
Način zbiranja podatkov:	Osebno anketiranje na terenu ob podpori računalnika (CAPI).
Uteževanje:	Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Kontakt: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Slovensko javno mnenje 2015: Mednarodna raziskava Stališča o delu (ISSP 2015), Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (ISSP 2016), Ogledalo javnega mnenja in raziskava Stališča o varnosti

Opis raziskave

Opis podatkov

Spremna gradiva

Pregledovalnik Nesstar

Osnovne informacije o datoteki podatkov

SJM15 - Slovensko javno mnenje 2015: Mednarodna raziskava Stališča o delu (ISSP 2015), Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (ISSP 2016), Ogledalo javnega mnenja 2015 in raziskava Stališča o varnosti [datoteka podatkov]

ID datoteke: F1

*.txt - TEKST

- število spremenljivk: 373
- število enot: 1024

Verzija: december 2016

Funkcija ctrl+f omogoča enostavno iskanje željenih pojmov znotraj opisa spremenljivk npr. spol

R11B Ali menite, da bi slovenska država morala imeti pravico... spremljati elektronsko pošto in vse druge informacije, ki se izmenjujejo na internetu Ali menite, da bi slovenska država morala imeti pravico...?

spremljati elektronsko pošto in vse druge informacije, ki se izmenjujejo na internetu

Vrednost 131243		Frekvenca
1	zagotovo bi morala imeti to pravico	34
2	verjetno bi morala imeti to pravico	115
3	verjetno ne bi smela imeti te pravice	284
4	zagotovo ne bi smela imeti te pravice	536
8	ne vem	55
9	b.o.	0

Veljavni odgovori	Neveljavni odgovori	Minimum	Maksimum	Aritmetična sredina	Standardni odklon
969	55				

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

[Več »](#)

potrebno odpreti celotni seznam spremenljivk

Slovensko javno mnenje 2015: Mednarodna raziskava Stališča o delu (ISSP 2015), Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (ISSP 2016), Ogledalo javnega mnenja in raziskava Stališča o varnosti

Opis raziskave

Opis podatkov

Spremna gradiva

Pregledovalnik Nesstar

Gradiva o izvedbi raziskave

1. Hafner Fink, Mitja (2015). SJM15 - Slovensko javno mnenje 2015: Pokazni vprašalnik [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

1. Hafner Fink, Mitja (2015). SJM15 - Slovensko javno mnenje 2015: Pregled rezultatov.
2. Blejcek, Marjan (1969-1970). POROČILA iz raziskave Slovensko javno mnenje 69: Načrti in analiza vzorcev za ankete "Slovensko javno mnenje" SJM68, SJM69 in SJM70.

Povezane objave

1. Švara, Sergio (2016). Vsebine anket SJM 1968 - 2016.
2. Toš, Niko (1997). Vrednote v prehodu I. Slovensko javno mnenje 1968-1990.
3. Toš, Niko (1999). Vrednote v prehodu II. Slovensko javno mnenje 1990-1998.
4. Toš, Niko (2004). Vrednote v prehodu III. Slovensko javno mnenje 1999-2004.
5. Toš, Niko (2009). Vrednote v prehodu IV. : slovensko javno mnenje 2004-2008.
6. Toš, Niko (2012). Vrednote v prehodu V. : Slovenija v evropskih primerjavah : evropska družboslovna raziskava 2002-2010.
7. Toš, Niko (2012). Vrednote v prehodu VI. : Slovenija v mednarodnih primerjavah 1992-2011 : [evropska, svetovna raziskava vrednot 1992-2011].
8. Toš, Niko (2013). Vrednote v prehodu VII. : Slovenija v mednarodnih in medčasovnih primerjavah : SJM - ISSP 1991-2012.
9. Toš, Niko (2014). Vrednote v prehodu VIII. : Slovenija v srednje in vzhodnoevropskih primerjavah : [1991-2011].
10. Toš, Niko (2014). Vrednote v prehodu IX. : Iz zakladnice socioloških raziskav: Migracije Slovencev in socialna struktura jugoslovanske družbe : [1973 - 1987].
11. Toš, Niko (2016). Vrednote v prehodu X. : Slovensko javno mnenje [2010 - 2016].
12. Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (2013). E-dokumenti CJM.
13. Tóka, Gábor (2000). Inventory of political attitude and behaviour surveys in East Central Europe and the former Soviet Union 1989-1997.

Uporaba že
obstoječega
vprašalnika za
lastno raziskavo
ob obveznem
citiranju

SLOVENSKO JAVNO MNENJE 2014: EVROPSKA DRUŽBOSLOVNA RAZISKAVA

Opis raziskave

Opis podatkov

Spremna gradiva

Pregledovalnik Nesstar

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar

OPIS TABELA ANALIZA

Datoteka podatkov [SJM14]³ Slovensko javno mnenje 2014 : Evropska družboslovna raziskava

Evropska družboslovna raziskava

Prenos datoteke

Izberite format datoteke. Če želite samo delno datoteko izberite 'Delna datoteka'.

SPSS prenosljiva datoteka

PRENESI

DELNA DATOTEKA

Vključi izračunane spremenljivke

Prenesite dokumentacijo

Izberite format dokumenta.

V XML obliki

PRENESI

?

Datoteka podatkov [SJM14]³ Slovensko javno mnenje 2014 : Evropska družboslovna raziskava

Evropska družboslovna raziskava

Nadzor dostopa

Za dostop do podatkov je potrebna registracija.

Uporabniško

ime:

Geslo:

PRIJAVA

Prenesene datoteke so arhivirane v .ZIP formatu zato jih je potrebno „od arhivirati“ in odpreti z ustreznim programom (npr. SPSS, ...)

Prenos datoteke

Izberite format datoteke. Če želite samo delno datoteko izberite 'Delna datoteka'.

SPSS prenosljiva datoteka

PRENESI

DELNA DATOTEKA

-- Izberite format podatkovne datoteke --

SPSS prenosljiva datoteka

Stata v.8

Stata v.7

download_NSDstat

NSDstat

DIF

Besedilna datoteka

Besedilo ločeno s tabulatorji

SAS

Besedilo ločeno z vejico

Kako do podatkov v ADP

NESSTAR

<http://nesstar2.adp.fdv.uni-lj.si/>

Kaj najdeš na
Nesstar-ju?

+

✓ Omogoča analizo
preko spleta

SPLETNA STRAN

www.adp.fdv.uni-lj.si

➔ ANALIZIRAJ

nesstar

snemi podatke
opis

Status raziskave: 4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga
spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

Povezava na spletni
strani opisa raziskave
– odpre se le dotična
raziskava v katalogu

http://www.adp.fdv.uni-lj.si/media/gradiva/Vodic_po_Nesstarju.pdf
<http://www.nesstar.com/help/4.0/webview/getting-started/getting-to-know-nesstar-webview.html>

Enostavno iskanje

- uporabljamo za iskanje besede znotraj katerega koli polja v metapodatkih, kot jih ponuja Nesstar
- **iskano besedo moramo vpisati v več sklonih, sopomenkah, številih** (ednina, množina), da bomo našli vse raziskave v katerih se izraz pojavi
- kot rezultat dobimo seznam raziskav znotraj katerih se beseda pojavi

Primer: zanima nas koliko anketirani zaupajo policiji (*iskalni niz: policija, policiji*)

V okno nad seznam raziskav vpišemo besedo ali besedno zvezo in kliknemo ENTER oziroma na simbol

V kolikor bomo v okno vpisali besedno zvezo *zaupam policiji*, bo iskalnik izpisal seznam raziskav v katerih se bosta med metapodatki pojavili besedi *zaupam in policiji*.

Napredno iskanje

- z **naprednim iskanjem** lahko iščemo *raziskave, spremenljivke ali tabele*
- lahko tudi določimo polje iskanja (npr. naslov, povzetek ali besedilo vprašanja)
- iščemo lahko po različnih kriterijih, iščemo lahko v katalogu ADP in ADP-en, kot rezultat iskanja pa lahko izberemo seznam raziskav ali seznam spremenljivk
- za dostop do okna za napredno iskanje kliknemo na simbol , pri čemer se nam odpre nov okno
- privzet je kriterij *Opis raziskave* (program iskano besedo išče znotraj vseh postavk opisa raziskave), drugi kriterij iskanja izberemo iz »drop box« menija

ADP
 ADP-en

Advanced Search - Google Chrome

nesstar2.adp.fdv.uni-lj.si/webview/velocity?mode=searchview&searchtype=advanced&&language=sl

RAZISKAVE DUBLIN CORE ?

Napredno iskanje

Iskalni kriterij:

Opis raziskave vsebuje + -

Kaj vrniti?: Seznam raziskav Seznam spremenljivk

Kje iskati?: ADP ADP-en

IŠČI

Primer:

- iščemo znotraj spremenljivke → besedilo, vprašanje, ...
- izpisan želimo dobiti seznam spremenljivk v katalogu ADP

- gumb **+** uporabimo za dodajanje iskalnih izrazov (max 4 hkrati)
- za povpraševanja po različnih besedah lahko uporabimo povezovanja kot so *in*, *ali* in *negacija* (kadar želimo, da določena beseda je, druga pa ni)
- kot rezultat smo dobili seznam raziskav v katerih se v kateremkoli delu vezanem na spremenljivko pojavita besedi *pošto in nadzor*.

S klikom na izbrano raziskavo se odpre nabor spremenljivk, ki ustrezajo iskanemu kriteriju.

ADP
 ADP-en
 Poizvedba za: (pošto AND nadzor) (1 Zadetek)
 ADP
 [SJM011]³ Slovensko javno mnenje 2001/1 : Stališča Slovencev o pridruženju Evropski Uniji in Mednarodna raziskava o delovnih aktivnostih
 VELIKOST NASELJA
 [Odprite znotraj opisa raziskave.]

Spremenljivko lahko odpremo na dva načina:

- a) s klikom na samo spremenljivko → na desni strani okna se izpiše opis spremenljivke z vrednostmi, z obarvano iskano besedo
 → na levi strani okna dobljeni seznam ostane nespremenjen

Datoteka podatkov [SJM011]³ Slovensko javno mnenje 2001/1 : Stališča Slovencev o pridruženju Evropski

Spremenljivka VELNAS: VELIKOST NASELJA

DOBESEDNO VPRAŠANJE

Velikost naselja:

Vrednosti	Kategorije	N	
1	hiša na samem, zaselek ali manjša vas (oddaljena od pošte, šole, trgovine) z do 500 prebivalcev	317	31,4%
2	vas, kraj (s šolo, pošto, trgovino), trg z nad 500 do 2000 prebivalci	233	23,1%
3	kraj z nad 2000 do 4000 prebivalci	60	6,0%
4	kraj z nad 4000 do 10.000 prebivalci	81	8,0%
5	kraj z nad 10.000 do 50.000 prebivalcev	113	11,2%
6	kraj z nad 50.000 prebivalci (Ljubljana, Maribor)	195	19,3%
9	Sysmiss	9	0,9%

OPISNE STATISTIKE

- b) s klikom na „odprite znotraj opisa raziskave“ → izpis v novem zavihku
 → na desni strani okna se izpiše opis spremenljivke z vrednostmi, brez obarvane iskane besede
 → v levem oknu pa je izbrana spremenljivka prikazana v naboru spremenljivk iz iste skupine znotraj osnovnega opisa dotične raziskave, kakor tudi znotraj osnovnega kataloga, pri čemer je le-ta podčrtana

[SJM011]³ Slovensko javno mnenje 2001/1 : Stališča Slovencev o pridruževanju

Evropski Uniji in Mednarodna raziskava o delovnih aktivnostih

Metapodatki

Opis spremenljivk

Kanali obveščanja in oblikovanja mnenj

Zaznava razmer, vrednote

Stališča o Evropi

Mednarodna raziskava o delovni aktivnosti

Demografija

Ostale spremenljivke

KEYSTRNG

kljuc - zlivaj datoteke po tej spemenljivki!

zaporedna številka

URA ZACETKA

MIN ZACETKA

URA KONCA

MIN KONCA

ANKETNI OKOLIS

ZAPOREDNA ST. ANKETIRANCA

ZAPOREDNA ST. ANKETIRANCA

VELIKOST NASELJA

TIP KRAJEVNE SKUPNOSTI

Stevilo obiskov

Datoteka podatkov [SJM011]³ Slovensko javno mnenje 2001/1 : Stališča Slovencev o pridruževanju Evropski

Spremenljivka VELNAS: VELIKOST NASELJA

DOBESEDNO VPRAŠANJE

Velikost naselja:

Vrednosti	Kategorije	N	
1	hiša na samem, zaselek ali manjša vas (oddaljena od pošte, šole, trgovine) z do 500 prebivalcev	317	31,4%
2	vas, kraj (s šolo, pošto, trgovino), trg z nad 500 do 2000 prebivalci	233	23,1%
3	kraj z nad 2000 do 4000 prebivalci	60	6,0%
4	kraj z nad 4000 do 10.000 prebivalci	81	8,0%
5	kraj z nad 10.000 do 50.000 prebivalcev	113	11,2%
6	kraj z nad 50.000 prebivalci (Ljubljana, Maribor)	195	19,3%
	Sysmiss	9	0,9%

OPISNE STATISTIKE

Hitri vodič po Nesstarju

Arhiv družboslovnih podatkov

OPIS TABELA ANALIZA

ADP

- [AA]³ Alpe - Jadran regije
- [ABR97]⁴ Mednarodna raziskava o veri in odnosu do cerkve 1997
- ADS - Anketa o delovni sili
- APC - Anketa o porabi časa
- APG - Anketa o porabi v gospodinjstvih
- AZK - Anketa o žrtvah kriminala
- BGP - Mediana Branost, Gledanost, Poslušanost
- [BRANST01]³ Anketa o bralnih navadah in angažiranosti študentov
- CCEB - Evrobarometer držav kandidatk
- [CCS91]⁴ Medkulturna raziskava o stališčih do dela in spolov 1991-2003
- CEEB - Evrobarometer srednje in vzhodne Evrope
- CESTE - Ceste
- CIVITAS Elan - Čistejši in boljši promet v mestih
- CSES - Mednarodna raziskava volilnih sistemov
- CVSV - Upravljanje človeških virov v Slovenski vojski
- [DCESTE06]³ Raziskava zadovoljstva uporabnikov državnih cest
- [DEVIAC86]² Deviacije na Slovenskem pred sto leti
- [DIOSCU07]³ Razširitev na vzhod, razširitev na zahod : Kulturna srečanja v evropskem gospodarstvu in družbi po vstopu v EU
- [DIPFDV13]³ Diplomanti FDV na delu v tujini, 2013

Nesstar ima tri osnovne zavihke, preko katerih pridobivamo informacije oziroma izvajamo različne operacije: OPIS (privzeta nastavitev), TABELA IN ANALIZA.

Metapodatki/Opis spremenljivk

Preden se lotimo analize podatkov, je potrebno pregledati dokumentacijo raziskave saj je brez podrobnega vedenja o ozadju izvedbe raziskave interpretacija podatkov lahko zgrešena.

METAPODATKI → Opis raziskave → Opis datotek → Ostalo gradivo

Med metapodatki najdemo informacije kot so avtorji raziskave, leto izvedbe raziskave, vsebina raziskave, metodologija, objave, povezave do sorodnih raziskav. Najdemo pa tudi opis podatkovne datoteke in spremljajočega gradiva, kot so vprašalniki in šifranti.

Arhiv družboslovnih podatkov

OPIS TABELA ANALIZA

POPIS - Popis

- [POPIS02]² Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v RS v letu 2002 : Vzorec mikropodatkov za javno uporabo : 5-odstotni vzorec posameznikov, stanovanj in stavb
- [POPIS11P]³ Registrski popis 2011 : Javno dostopna podatkovna datoteka (5-odstotni vzorec)
- [POPIS11]² Registrski popis 2011 : Podatki brez omejitev zaupnosti
- [POPIS15C]² Registrski popis 2015 : Vzorec mikropodatkov za izobraževalni namen: 5-odstotni vzorec oseb, ki so člani družine
 - Metapodatki
 - Opis raziskave
 - Opis datotek
 - Ostalo gradivo
 - Opis spremenljivk
 - Družina
 - Id_Utež
 - Uporabniško določene spremenljivke
 - Zaznamki

Datoteka podatkov [POPIS15C]² Registrski popis 2015 : Vzorec mikropodatkov za izobraževalni namen: 5-odstotni vzorec oseb, ki so člani družine

Vzorec mikropodatkov za izobraževalni namen: 5-odstotni vzorec oseb, ki so člani družine

Povzetek

Registrski popis 2015 je eno od statističnih raziskovanj rednega dela programa statističnih raziskovanj, ki jih izvaja Statistični urad Republike Slovenije (SURS). Registrski popis je način priprave podatkov o prebivalstvu, gospodinjstvih, družinah in stanovanjih, pri katerem statistično povežemo podatke iz obstoječih administrativnih in statističnih virov brez dodatnega zbiranja na terenu. S prehodom na registrski popis se je Slovenija pridružila redkim evropskim državam, ki so tak način zbiranja in obdelave podatkov o prebivalstvu, gospodinjstvih in stanovanjih že izvedle z namenom zmanjšati administrativne ovire in znižati stroške raziskovanja. V podatkovno datoteko so vključene spremenljivke, ki opisujejo značilnosti družine. Podatki so primerni za izobraževalni namen. Stopnja opisa: 3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke. Izvorni opis raziskave dostopen na seznamu raziskav ADP na naslovu <http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/popis15c.xml> * - Register-based Census 2015 is one of the regular statistical surveys conducted by the Statistical Office of the Republic of Slovenia. Register-based Census is a method of producing data on population, households, families and dwellings with statistical linkage of existent administrative and statistical data sources without using fieldwork enumeration. With the transition to the register-based census, Slovenia joined few European countries that had already implemented this way of collecting and processing data on population, households and dwellings to reduce the administrative burden and lower research expenses. Data includes only variables describing family characteristics. Data are to be used for educational purposes.

Preprosta analiza podatkov z Nesstarjem

OPIS SPREMENLJIVK → spremenljivke so razvrščene v skupine, ki so vsebinsko oblikovane in sledijo vprašalniku

- [POPIS15C]² Registrski popis 2015 : Vzorec mikropodatkov za izobraževalni namen: 5-odstotni vzorec oseb, ki so člani družine
- Metapodatki
 - Opis raziskave
 - Opis datotek
 - Ostalo gradivo
 - Opis spremenljivk
 - Družina
 - Tip družine
 - Družinski tip osebe
 - Indikator vzpostavljenosti družine
 - Starost
 - Spol
 - Število otrok, ki živijo v družini
 - Število živorojenih otrok
 - Status aktivnosti
 - Izobrazba
 - Stopnja urbanizacije
 - Id_Utež
 - Uporabniško določene spremenljivke
 - Zaznamki

Datoteka podatkov
namen: 5-odst

Vzorec mikropodat

Datoteka podatkov [POPIS15C]² Registrski popis 2015 : Vzorec mikropodatkov družine

Vzorec mikropodatkov za izobraževalni namen: 5-odstotni vzorec oseb, ki so člani družine

Spremenljivka tip_druz: Tip družine

DOBESEDNO VPRAŠANJE

Tip družine → ni vprašanje temveč labela spremenljivke

Vrednosti	Kategorije	N	NW	
1	Zakonca brez otrok	13127	262.540,0	15,8%
2	Zakonca z otroki	41091	821.820,0	49,4%
3	Mati z otroki	13799	275.980,0	16,6%
4	Oče z otroki	2936	58.720,0	3,5%
5	Zunajzakonska partnerja brez otrok	1457	29.140,0	1,8%
6	Zunajzakonska partnerja z otroki	10787	215.740,0	13,0%
-1	Statistična zaščita	747	14.940,0	

OPISENE STATISTIKE

Veljavne vrednosti 83197 1663940.0
Manjkajoče vrednosti 747 14940.0

POPIS15C - v tem primeru ni vprašalnika, saj gre za registrske podatke

Preprosta analiza podatkov z Nesstarjem

OPIS TABELA ANALIZA

Datoteka podatkov [SJM15]³ Slovensko javno mnenje 2015 : Mednarodna raziskava Stališča o delu (ISSP 2015), Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (ISSP 2016), Ogledalo javnega mnenja in raziskava Stališča o varnosti

Mednarodna raziskava Stališča o delu (ISSP 2015), Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (ISSP 2016), Ogledalo javnega mnenja in raziskava Stališča o varnosti

Spremenljivka R11B: Ali menite, da bi slovenska država morala imeti pravico... spremljati elektronsko pošto in vse druge informacije, ki se izmenjujejo na internetu

PREDTEKST VPRAŠANJA

Ali menite, da bi slovenska država morala imeti pravico...?

→ Vprašanje iz vprašalnika

DOBESEDNO VPRAŠANJE

spremljati elektronsko pošto in vse druge informacije, ki se izmenjujejo na internetu

Vrednosti	Kategorije	N	
1	zagotovo bi morala imeti to pravico	34	3,5%
2	verjetno bi morala imeti to pravico	115	11,9%
3	verjetno ne bi smela imeti te pravice	284	29,3%
4	zagotovo ne bi smela imeti te pravice	536	55,3%
8	ne vem	55	
9	b.o.	0	

SJM15 – opis vsebuje
polno besedilo
vprašanj saj imamo
vprašalnik

OPISNE STATISTIKE

Veljavne vrednosti 969

Manjkajoče vrednosti 55

Preprosta analiza podatkov z Nesstarjem

Prikažem lahko opisne statistike, grafikon in frekvenčno tabelo

KORAK 1
Kliknem na listič TABELA

Datoteka podatkov [SJM112]⁹ Slovensko javno mnenje 2011/2 :
Svetovna raziskava vrednot in Ogledalo javnega mnenja

	Izberite 'Dodaj v stolpec'				
Izberite 'Dodaj v vrstico'	Za zapolnitev te tabele morate izbrati spremenljivko iz seznama na desni, jo označiti in jo dodati v vrstico, stolpec ali podtabelo. Za izbrano spremenljivko lahko izračunate tudi opisne statistike.				

KORAK 2
Spremenljivko bodisi dodamo v vrstico, stolpec, v podtabelo ali pa zanjo izračunamo opisne statistike (levi klik miške na spremenljivko v seznamu levo)

- opred
- ločitev
- spolni odnosi pred poroko
- samomor
- da mož
- da star
- nasilje
- evtana;
- prostit
- smrtna

Dodaj v vrstico.
Dodaj v stolpec.
Dodaj v podtabelo.
Izračunaj opisne statistike.

- Družina
- Nacionalna identiteta

Za analizo podatkov na Nesstarju (zavihek TABELA in ANALIZA) ali prenos podatkov potrebujemo uporabniško ime in geslo.

Preprosta analiza podatkov z Nesstarjem

Primer SJM15

Križna tabela (Crosstabs)

Datoteka podatkov [SJM15]³ Slovensko javno mnenje 2015 : Mednarodna raziskava Stališča o delu (ISSP 2015), Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (ISSP 2016), Ogledalo javnega mnenja in raziskava Stališča o varnosti

Mednarodna raziskava Stališča o delu (ISSP 2015), Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (ISSP 2016), Ogledalo javnega mnenja in raziskava Stališča o varnosti

Ali menite, da bi...jejo na internetu: Kategorije ▾

STAROST: Kategorije ▾

Vrsta: Odstotek po stolpcih ▾

STAROST	->30	31 - 45	46 - 60	61 ->	Skupaj
Ali menite, da bi slovenska država morala imeti pravico... spremljati elektronsko pošto in vse druge informacije, ki se izmenjujejo na internetu					
zagotovo bi morala imeti to pravico	1,6	2,3	3,6	5,5	3,5
verjetno bi morala imeti to pravico	11,7	7,5	10,4	16,6	11,9
verjetno ne bi smela imeti te pravice	31,4	31,9	26,5	28,7	29,3
zagotovo ne bi smela imeti te pravice	55,3	58,2	59,5	49,1	55,3
Skupaj	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
N=	188	213	279	289	969

Preprosta analiza podatkov z Nesstarjem

Prikažem lahko opisne statistike, grafikon in frekvenčno tabelo

Frekvenčna tabela

	Code = Oznaka	Frekvenca	% od vseh	% od veljavnih
Ali menite, da bi slovenska država morala imeti pravico... spremljati elektronsko pošto in vse druge informacije, ki se izmenjujejo na internetu				
zagotovo bi morala imeti to pravico	1	34	3,3	3,5
verjetno bi morala imeti to pravico	2	115	11,2	11,9
verjetno ne bi smela imeti te pravice	3	284	27,7	29,3
zagotovo ne bi smela imeti te pravice	4	536	52,3	55,3
ne vem	8	55	5,4	-
Skupaj		1.024	100,0	100,0

Opisne statistike

Ali menite, da bi slovenska država morala imeti pravico... spremljati elektronsko	
Mediana	3,60
Povprečna vrednost	3,36
Minimum	1,00
Maksimum	4,00
Standardni odklon	0,82
Vsota	3.260,00
N	969
95 % interval zaupanja (minimum)	3,31
95 % interval zaupanja (maksimum)	3,42
99% interval zaupanja (minimum)	3,30
99% interval zaupanja (maksimum)	3,43
Spodnji ročaj na grafikonu kvartilov (Box whisker)	2,00
Prvi kvartil	2,83
Tretji kvartil	4,05
Zgornji ročaj na grafikonu kvartilov (Box whisker)	4,00

SJM15

Grafični pregled podatkov je možen kadar je narejena tabela ali regresijska analiza. S klikom na gumb v grafu prikažemo vse spremenljivke, ki so v naši tabeli. Po potrebi lahko v grafu pustimo samo določene (eno) spremenljivke. Narišemo lahko ram, krožni grafikon, graf intervalov zaupanja in regresijski grafikon.

Datoteka podatkov [SJM15]³ Slovensko javno mnenje 2015 : Mednarodna raziskava Stališča o delu (ISSP 2015), Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (ISSP 2016), Ogledalo javnega mnenja in raziskava Stališča o varnosti

Mednarodna raziskava Stališča o delu (ISSP 2015), Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (ISSP 2016), Ogledalo javnega mnenja in raziskava Stališča o varnosti

Ali menite, da bi...jejo na internetu: Kategorije STAROST: Kategorije Vrsta: Odstotek po stolpcih

Grafični prikaz

- zagotovo bi morala imeti to pravico
- verjetno bi morala imeti to pravico
- verjetno ne bi smela imeti te pravice
- zagotovo ne bi smela imeti te pravice

Prenos datoteke na lokalno pomnilno enoto

KORAK 1

Prenos datoteke

KORAK 2

Izberite format datoteke. Če želite samo delno datoteko izberite 'Delna datoteka'.

KORAK 3 – izberem mesto hrambe.

*Pozor: Možno je, da bo datoteka v stisnjeni obliki – kot je format *.zip in podobno. Kliknite na datoteko in jo izvozite.*

KORAK 4
Analiza v SPSS

Registracija za dostop do gradiv

Uporabi podatke / / Kako do podatkov? / / 4. Registriraj se

4. REGISTRIRAJ SE

Publication date: 28. 09. 2017 Revision date: 11. 10. 2017

Večina podatkov iz kataloga ADP je uporabnikom dostopna šele po registraciji. Za dostop do podatkov je potrebno izpolniti obrazec, v katerem se uporabnik identificira, opredeli uporabo gradiva in izrazi strinjanje s Splošnimi določili in pogoji uporabe. Za dostop do občutljivejših podatkov mora uporabnik izpolniti tudi Vlogo za dostop do gradiva na zahtevo.

Prosimo vas, da obrazec izpolnite z zahtevanimi podatki. Polja označena z * so obvezna. Na podlagi vašega zahtevka vam bomo določili uporabniško ime in geslo in vam ju poslali na vaš e-naslov. Dodatne informacije so na voljo v dokumentu »Pomoč pri izpolnjevanju obrazca«

Polja označena z * so obvezna polja. Prosimo, da jih izpolnite.

Ime*: ?

Priimek*: ?

Ustanova: ?

Naslov*: ?

E-naslov*: ?

Potrditev e-naslava*: ?

Kategorija uporabnika*: ?

Šifra raziskovalca: ?

Namen uporabe gradiva*: ?

Pomoč pri izpolnjevanju

Pozabljeno geslo

Dostop do podatkov

VLOGA ZA DOSTOP DO GRADIVA NA ZAHTEVO

Za dostop pod posebnimi pogoji je potrebno izpolniti vlogo. Več o tem v rubriki »Dostop pod posebnimi pogoji«.

Vloga za dostop

Za analizo podatkov na Nesstarju (zavihek TABELA in ANALIZA) ali prenos podatkov potrebujemo uporabniško ime in geslo.

Pri uporabniškem imenu namesto "@" vpišete "AT"

Geslo je veljavno do konca tekočega študijskega leta

... ob koncu registracije

Način uporabe
gradiva. Gradivo
bom*:

Izberi
Izberi
1) analiziral prek spletnega vmesnika
2) analiziral prek spletnega vmesnika / prenesel k sebi, na lokalni računalnik

Gradivo na zahtevo:
v nadaljevanju

Ne
 Da

Sporočilo za ADP:

Nisem robot.
reCAPTCHA
Zasebnost - Pogoji

Predogled vsebine

Izberete lahko analizo podatkov preko spletnega vmesnika (za manj večje uporabnike) ali drugo možnost, ki poleg analize omogoča tudi prenos k sebi, kjer lahko podatke analizirate v statističnih programih. Glede na omejitve dostopa posamezne raziskave, kategorijo uporabnika, namena uporabe in načina analize, se oblikujejo različni uporabniški profili.

Splošna določila in pogoji uporabe podatkov iz ADP

<https://www.adp.fdv.uni-lj.si/uporabi/kako/pravila/#pogoji>

1. Določila in pogoji so zavezujoči

- uporabnik jih mora prebrati in izraziti strinjanje z njimi
- v primeru kršenja le-teh, si ADP pridržuje pravico, da uporabniku onemogoči dostop do podatkov ter bo o tem obvestil pristojne organe

2. Namen rabe in izbris podatkov

- uporabniško ime in geslo velja do konca študijskega leta, nato se mora uporabnik ponovno registrirati
- uporabniško ime in geslo nista prenosljiva
- podatke je potrebno uporabiti le za namen, ki je bil naveden ob registraciji
- uporaba podatkovne datoteke je 1 leto od prejema nato jo je potrebno varno izbrisati

3. Varstvo podatkov

- zagotovitev zadostne mere varstva pri prenosu, hrambi in uporabi podatkov in spoštovanje zakonodaje in etičnih pravil stroke in organizacije, ki ji uporabnik pripada
- onemogočanje dostopa tretjim osebam do podatkov in izročanje gradiv brez predhodnega pisnega dovoljenja ADP

5. Avtorske pravice in citiranje

→ citiranje avtorja raziskave in arhiv

https://www.fdv.uni-lj.si/docs/default-source/dodiplomski-studij-1-stopnje/navodila-za-pisanje-in-oblikovanje-strokovno-znanstvenih-del-fdv_2017.pdf

6. Obveščanje o publikacijah

- uporabnik se zaveže, da bo ADP obvestil o vseh objavah in prezentacijah, v katerih je uporabil podatke
- to naj naredi čim prej p dogodku oz. objavi, tako da posreduje povezavo do objave ali do zapisa v sistemu COBISS

7. Odgovornost, napake in pomanjkljivosti povezane s podatki

- uporabnik se zaveže, da ADP obvesti o vsakršnih napakah ali pomanjkljivostih, ki bi jih odkril v povezavi s podatki
- izvirni avtorji podatkov in ADP ne prevzemajo odgovornosti za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti podatkov

8. Seznam uporabnikov

- ADP hrani kontaktne podatke uporabnikov pridobljene z registracijskim obrazcem
- ADP podatke uporablja za potrebe kontaktiranja in obveščanja uporabnikov, statistične analize in načrtovanje dela v arhivu ter jih ne posreduje tretjim ali jih uporablja v komercialne namene

Pravila uporabe in dostop

<https://www.adp.fdv.uni-lj.si/uporabi/kako/pravila/>

Dostop do podatkov in gradiv je določen s [Politikami digitalne hrambe v ADP](#).

Vrste dostopa v ADP:

- **Prosti dostop** (ni potrebno registrirati, uporaba omejena z zakonodajo, etičnimi pravili in avtorskimi pravicami)
- **Standarden dostop** (registracija, analiza in prenos podatkov, v celoti anonimizirani podatki – **PublicUseFile**)
- **Dostop pod posebnimi pogoji:** potrebno dovoljenje izvirnih avtorjev ker:
 - podatki morda niso v celoti anonimizirani – **ScientificUseFile**,
 - datoteka je pod embargom,
 - datoteka dostopna le naročniku in izvirnim avtorjem.

Poleg običajne registracije je potrebno izpolniti „**Vlogo za dostop do gradiva na zahtevo**“, ki se jo na ADP pošlje po elektronski pošti

- Vlogo obravnava *Komisija za zaščito zaupnosti ADP*, o odločitvi obvesti uporabnika najkasneje v 7 delovnih dneh, če je rešitev ugodna ADP sproži postopek pridobitve dovoljenja s strani izvirnih avtorjev
- Komisija lahko odobri dostop do podatkov na dva načina:
 - dostop preko varne povezave
 - dostop v varni sobi (v prostorih ADP, t.i. Secure Use File – ScUF)

Najpogostejše napake pri registraciji

Gradivo na zahtevo

→ označimo DA, če želimo pridobiti podatke ali gradivo, ki ni prosto dostopno (npr. APMR11), drugače je NE

Naslov / naslov za pozabljeno geslo

→ vpiše se naslov institucije kateri pripadate in ne domač naslov

Šifra raziskovalca

→ imajo le osebe registrirane na ARRS in ne vpisujemo študentskega ID

Uporaba

→ nekomercialna, če gre za izobraževalni namen

→ komercialna, če gre za uporabo z namenom pospeševanja nakupa ali prodaje

Način uporabe gradiva → za vsak nov namen se je potrebno ponovno registrirati

Priznanje Klinarjevega sklada

Za priznanja Klinarjevega sklada se med drugim potegujejo tudi diplomsko delo, magistrsko delo ali doktorat, ki bo **temeljilo na podatkih iz Arhiva družboslovnih podatkov** na FDV (katerakoli tema).

Tako kot za ostale nagrade Klinarjevega sklada je pogoj, da je delo nastalo na FDV.

Slovesna razglasitev in podelitev priznanj poteka na častnem shodu FDV v decembru.

Za dodatna pojasnila se lahko obrnete na [prof. dr. Mirana Komaca](#).

Dostop do agregiranih podatkov na SI-STAT

- Agregirani podatki v obliki tabel so na voljo na spletni strani Statističnega urada Republike Slovenije
- Enostaven dostop do statističnih informacij o različnih statističnih področjih (iz različnih virov)
- Možnosti spletnih analiz in vizualnega prikaza rezultatov

■ **Prebivalstvo po državi državljanstva, petletnih starostnih skupinah in spolu, Slovenija, letno**

Velikost: 93 Kb [Shrani celotno tabelo v PC-Axis formatu]

- SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske (3)
- DRŽAVA DRŽAVLJANSTVA: Država državljanstva - SKUPAJ, EVROPA, Slovenija, Bosna in Hercegovina, ... (155)
- LETO: 2011, 2012, 2013, 2014 (4)
- STAROST: Starost - SKUPAJ, 0-4 let, 5-9 let, 10-14 let, 85-89 let, ... (20)

■ **Tujci po skupinah državljanstva, kohezijski regiji, Slovenija, letno**

Velikost: 4 Kb [Shrani celotno tabelo v PC-Axis formatu]

- KOHEZIJSKA REGIJA: SLOVENIJA, Vzhodna Slovenija, Zahodna Slovenija (3)
- MERITVE: Število, Delež (%) (2)
- SKUPINA DRŽAVLJANSTEV: Tujci - SKUPAJ, Nekdanja Jugoslavija, Evropska unija, Druge države (4)
- LETO: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 (5)
- SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske (3)

Mednarodni podatki

gesis

Leibniz-Institut
für Sozialwissenschaften

CESSDA

UK • DATA
ARCHIVE

ICPSR | INTER-UNIVERSITY
CONSORTIUM FOR
POLITICAL AND
SOCIAL RESEARCH
A PARTNER IN
SOCIAL SCIENCE
RESEARCH

NSD EUROPEAN ELECTION DATABASE

European Values Study

Primer mednarodnih podatkov

<http://zacat.gesis.org/webview/>

ISSP - The International Social Survey Programme

The International Social Survey Programme (ISSP) is a continuing annual programme of cross-national collaboration on surveys covering topics important for social science research. Since 1983 it brings together pre-existing social science projects and co-ordinates research goals, thereby adding a cross-national, cross-cultural perspective to the individual national studies. The first ISSP survey was administered in 1985/86 in six countries. At present, the ISSP has about 40 member countries all over the world.

The [GESIS ISSP web pages](#) provide background and detailed information on this series as well as up-to-date news and related resources. Each of the annual ISSP modules has an information page of its own there, with access to printable codebooks, reference questionnaires, methods reports, errata, field questionnaires in original languages, and some overview information.

The integration over the participating countries and central parts of the documentation of the ISSP surveys are carried out at GESIS. The department "Data Archive and Data Analysis" of GESIS (formerly Central Archive for Empirical Social Research, ZA) is the official archive of the ISSP and thus the primary source of information and original data for the ISSP analysis files. Starting 1997, the preparation of the data sets is being done in cooperation with / [ASEPNIDS](#) in Madrid, Spain. ISSP modules of odd years (1997, 1999, ...) are prepared by ASEPNIDS, and the modules of even years (1998, 2000, ...) by GESIS. Data formats and documentation standards for odd years after 1997 may therefore differ slightly from the remainder of the series.

ISSP

by Year

- International Social Survey Programme: Work Orientations IV - ISSP 2015
- International Social Survey Programme: Citizenship II - ISSP 2014
- International Social Survey Programme: National Identity III - ISSP 2013
- International Social Survey Programme: Family and Changing Gender Roles IV - ISSP 2012
- International Social Survey Programme: Health and Health Care - ISSP 2011
- International Social Survey Programme: Environment III - ISSP 2010
- International Social Survey Programme: Social Inequality IV - ISSP 2009
- International Social Survey Programme 2008: Religion III (ISSP 2008)
- Religion Around the World Study of the 2008 International Social Survey Programme (ISSP)
- International Social Survey Programme 2007: Leisure Time and Sports (ISSP 2007)
- International Social Survey Programme 2006 (Role of Government IV)
- International Social Survey Programme: Work Orientation III - ISSP 2005
- International Social Survey Programme 2004: Citizenship (ISSP 2004)
- International Social Survey Programme: National Identity II - ISSP 2003
- International Social Survey Programme: Family and Changing Gender Roles III - ISSP 2002
- International Social Survey Programme 2001: Social Networks II (ISSP 2001)
- International Social Survey Programme 2000: Environment II (ISSP 2000)
- International Social Survey Programme 1999: Social Inequality III (ISSP 1999)
- International Social Survey Programme 1998: Religion II (ISSP 1998)
- International Social Survey Programme 1997: Work Orientations II (ISSP 1997)
- International Social Survey Programme 1996: Role of Government III (ISSP 1996)
- International Social Survey Programme 1995: National Identity (ISSP 1995)
- International Social Survey Programme 1994: Family and Changing Gender Roles II (ISSP 1994)
- International Social Survey Programme 1993: Environment (ISSP 1993)
- International Social Survey Programme: Social Inequality II - ISSP 1992
- International Social Survey Programme 1991: Religion (ISSP 1991)
- International Social Survey Programme 1990: Role of Government II (ISSP 1990)
- International Social Survey Programme 1989: Work Orientations I (ISSP 1989)
- International Social Survey Programme 1988: Family and Changing Gender Roles I (ISSP 1988)
- International Social Survey Programme: Social Inequality I - ISSP 1987
- International Social Survey Programme 1986: Social Networks (ISSP 1986)
- International Social Survey Programme 1985: Role of Government I (ISSP 1985)

by Module Topic

Cumulations

ISSP - The International Social Survey Programme

The International Social Survey Programme (ISSP) is a continuing annual programme of cross-national collaboration on surveys covering topics important for social science research, thereby adding a cross-national, cross-cultural perspective to the individual national studies. The first ISSP survey was administered in 1985/86 in six countries. At present, the ISSP has about 40 member countries all over the world.

The [GESIS ISSP web pages](#) provide background and detailed information on this series as well as up-to-date news and related resources. Each of the annual ISSP modules has an information page of its own there, with access to printable codebooks, reference questionnaires, methods reports, errata, field questionnaires in original languages, and some overview information.

The integration over the participating countries and central parts of the documentation of the ISSP surveys are carried out at GESIS. The department "Data Archive and Data Analysis" of GESIS (formerly Central Archive for Empirical Social Research, ZA) is the official archive of the ISSP and thus the primary source of information and original data for the ISSP analysis files. Starting 1997, the preparation of the data sets is being done in cooperation with / [ASEPNIDS](#) in Madrid, Spain. ISSP modules of odd years (1997, 1999, ...) are prepared by ASEPNIDS, and the modules of even years (1998, 2000, ...) by GESIS. Data formats and documentation standards for odd years after 1997 may therefore differ slightly from the remainder of the series.

Exploring ISSP data in ZACAT

ZACAT offers basic analysis features, online documentation and download facilities for the ISSP to registered ZACAT users. Your comments, remarks and suggestions are welcome.

You will often want to view frequencies and percentages split by country in order to compare results from different countries. To do that, select a COUNT country variable as the filter condition (click on in the menu bar).

Please note that the frequency tables produced by ZACAT are initially calculated from unweighted data. It may be advisable to weight data to increase representativeness. However, not always incorporate a common weighting scheme that can be applied to all countries of the same ISSP module. For the ISSP, we therefore STRONGLY recommend that the frequency of each module, for each analysed country, is mandatory when using weights!

Primer mednarodnih podatkov

<http://zacat.gesis.org/webview/>

Q1b Enjoy a paid job even if I did not need money

The screenshot shows the ZACAT web interface for the variable Q1b. The top navigation bar includes tabs for 'Show all studies', 'Eurobarometer', 'EVS', 'ISSP', 'Studies Eastern Europe', 'Election Studies Germany', and 'Politbarometer'. The 'ISSP' tab is selected. Below the navigation bar, the page title is 'ZA6770: International Social Survey Programme: Work Orientations IV - ISSP 2015'. A link for 'ZA6770 Datafiles and Documentation download' is provided. The main content area is titled 'Variable v2: Q1b Enjoy a paid job even if I did not need money'. Under 'LITERAL QUESTION', the text reads: 'Q1 Please tick one box for each statement below to show how much you agree or disagree with it, thinking of work in general. (PLEASE TICK ONE BOX ON EACH LINE)'. The specific question is 'Q1b I would enjoy having a paid job even if I did not need the money.' The response options are: 1 Strongly agree, 2 Agree, 3 Neither agree nor disagree, 4 Disagree, 5 Strongly disagree, 8 Can't choose, and 9 No answer, refused. A 'Note' states: '/ VE: Compared to the ISSP standard the answer categories are less pronounced: 1. Agree, 2. Agree somewhat, 3. Neither nor, 4. Disagree somewhat, 5. Disagree.' A table of 'Values' and 'Categories' is shown: 1 Strongly agree, 2 Agree, 3 Neither agree nor disagree, 4 Disagree, 5 Strongly disagree, 8 Can't choose, 9 No answer, refused. At the bottom, 'SUMMARY STATISTICS' are provided: Valid cases 49092, Missing cases 2576.

ISSP
by Year
International Social Survey Programme: Work Orientations IV - ISSP 2015
Metadata
Variable Description
Archive and ID variables
Substantial variables
Q1a Job is a way of earning money
Q1b Enjoy a paid job even if I did not need money
Q2a Personally important: job security
Q2b Personally important: high income
Q2c Personally important: opportunities for advancement
Q2d Personally important: an interesting job
Q2e Personally important: work independently
Q2f Personally important: help other people
Q2g Personally important: a job useful to society
Q2h Personally important: decide time of work
Q2i Personally important: contact with other people
Q3 Give up job opportunities for benefit of family life
Q4 Remain in not satisfying job for benefit of family life
Q5 Past five years: discriminated against with regard to work
Q6 Reason for discrimination
Q7 Past five years: harassed at your job
Q8a Workers need trade unions
Q8b Strong trade unions bad for economy
Q9 Preference of pers work situation at present
Q10 Respondent currently working for pay
Q11 Preference: number of hours working - earning money
Q12a Apply to R's job: my job is secure
Q12b Apply to R's job: my income is high
Q12c Apply to R's job: opportunities for advancement are high
Q12d Apply to R's job: my job is interesting
Q12e Apply to R's job: can work independently
Q12f Apply to R's job: can help other people
Q12g Apply to R's job: job is useful to society
Q12h Apply to R's job: personal contact with other people
Q13a How often applies: Do hard physical work
Q13b How often applies: find work stressful
Q14a And how often applies: work at home during working hour
Q14b And how often applies: involve working on weekends
Q15 Best describes the working hours conditions
Q16 Best describes the usual working schedule
Q17 Best describes the organization of daily work
Q18 How difficult: take time off during working hours

Show all studies Eurobarometer EVS **ISSP** Studies Eastern Europe Election Studies Germany Politbarometer

DESCRIPTION TABULATION ANALYSIS

ZA6770: International Social Survey Programme: Work Orientations IV - ISSP 2015
[ZA6770 Datafiles and Documentation download](#) (via data catalogue)

Variable v2: Q1b Enjoy a paid job even if I did not need money

LITERAL QUESTION
Q1
Please tick one box for each statement below to show how much you agree or disagree with it, thinking of work in general.

(PLEASE TICK ONE BOX ON EACH LINE)

Q1b
I would enjoy having a paid job even if I did not need the money.

1 Strongly agree
2 Agree
3 Neither agree nor disagree
4 Disagree
5 Strongly disagree
8 Can't choose
9 No answer, refused

Note:
/ VE: Compared to the ISSP standard the answer categories are less pronounced: 1. Agree, 2. Agree somewhat, 3. Neither nor, 4. Disagree somewhat, 5. Disagree.

Values	Categories
1	Strongly agree
2	Agree
3	Neither agree nor disagree
4	Disagree
5	Strongly disagree
8	Can't choose
9	No answer, refused

SUMMARY STATISTICS
Valid cases 49092
Missing cases 2576

Primer mednarodnih podatkov

<http://nesstar.ess.nsd.uib.no/webview/>

<http://www.issp.org/about-issp/>

The screenshot shows the ESS DATA interface. The left sidebar lists various ESS datasets from 2002 to 2016. The main content area displays the variable 'Variable polintr: How interested in politics' from the ESS8-2016 dataset. It includes the literal question 'B1 How interested would you say you are in politics - are you...', a list of values from 1 (Very interested) to 9 (No answer), and summary statistics showing 44290 valid cases and 97 missing cases.

The screenshot shows the ISSP website. The 'About ISSP' section describes the International Social Survey Programme as a cross-national collaboration conducting annual surveys on diverse topics. It mentions that the program was established in 1984 and includes members from various countries. A 'Data Download' section lists options to download data by year, topic, or archive. A 'Members' section lists member states, applying procedures, and member areas.

<https://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/ICPSR/>

The screenshot shows the top navigation bar of the ICPSR website. It includes links for 'FIND DATA', 'START SHARING DATA', 'MEMBERSHIP', 'SUMMER PROGRAM', 'TEACHING & LEARNING', and 'DATA MANAGEMENT & CURATION'. Below the navigation bar is the ICPSR logo and the text 'Find & Analyze Data'. There is also a 'Log In/Create Account' link.

Find Data

search bios [view all](#)

The screenshot shows the 'Find Data' page on the ICPSR website. It features three main sections: 'Browse' with links to topics and series, 'Statistics' showing 10,928 studies, 5,276,431 variables, and 79,780 publications, and 'Most Popular Search Terms' which includes a word cloud with terms like 'monitoring the future', 'domestic violence', 'depression', 'general social survey', 'add health', 'gender', 'suicide', 'MIDUS', 'social media', 'education', 'health', 'mental health', 'immigration', 'income', and 'happiness'.

Hvala za pozornost!

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za družbene vede
Arhiv družboslovnih podatkov
Kardeljeva ploščad 5
1000 Ljubljana

 www.adp.fdv.uni-lj.si

 arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si

 Arhiv.Druzboslovnih.Podatkov

 @ArhivPodatkov